

Licence ou Bachelor

NARIMANI, Mohammadali

2020-2021

Cours :

Introduction à la théologie fondamentale
des mystères chrétiens

Professeur :

Dr Gilbert NARCISSE

Sujet :

« Peut-on 'faire de la théologie' sans la foi ? »

11.10.2021

Langue maternelle : le persan

Grille d'évaluation

Devoir

Attention :

Tableau réservé à l'appréciation du correcteur ou de la correctrice. A remplir par une X.
Ce tableau est suivi d'un espace de commentaires à l'attention de l'étudiant/e.

Critères	Excellent	Satisfaisant	En cours d'acquisition	Non- satisfaisant
Aspect formel et style				
- Syntaxe et orthographe. - Mise en page. - Clarté de la rédaction et relecture.				
- Notes de bas de page et citations. - Bibliographie.				
Structure du devoir				
- Respect de la méthodologie. - Organisation de l'argumentation				
Maîtrise de la matière				
- Problématisation. - Bonne compréhension du cours.				
Approche Critique				
- Recherche documentaire. - Élaboration de la réflexion, positionnement. - Pertinence des arguments.				

Commentaires à l'attention de l'étudiante

Note finale

Nombre de points (1 à 20)	
Qualification LMD (de A à F)	

Barème de qualification LMD :

A : 16-20 points

B : 14-15 points

C : 12-13 points

D : 11 points

E : 10 points

F > 10 points (La qualification F "insuffisant" est attribuée si l'étudiant-e ne remplit pas les conditions préalables ou si le nombre de points est égal ou en dessous de 10).

Veillez trouver, ci-dessous, un tableau de conversion des notes pour chaque pays concerné.

Tableau de conversion des notes

LMD	Fail	E	D	C	B	A						
Austria	Nicht genügend 5	Genügend 4		Befriedigend 3	Sehr gut 1							
Belgium	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Czech Republic	> 5	4		3		2		1				
Denmark	0,3,5	6	7		8	9	10	11		12	13	
Finland		1		1.5		2	2.5	3				
France	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Germany	6 - 4.3	4 - 3.7	3.3 - 3.0	2.7 - 2.3	2	1.7		1.3	1.0			
Greece	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10		
Hungary	1	2		3		4			5			
Ireland	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				
Italy	> 18	18 - 23	24 - 26	27 - 28		29 - 30		30 e lode				
Netherlands	> 5	5.5 - 6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10		
North America	D-, D, D+, C-	C		C+, B-		B, B+		A-, A, A+				
Norway	IB	3.10 - 3.15	2.95 - 3.05	2.8 - 2.9	2.65 - 2.75		2.15 - 2.6					
Poland	> 1	2		3		4		5				
Portugal	> 9.9	10	11	12	13	14- 15	16	17	18	19 - 20		
Romania	2, 3, 4	5		6	7	8		9		10		
Spain	Suspensio 4	Approbado 5 - 6		Notable 7 - 8		Sobresialente 9		Matricula de Honor 10				
Sweden	U	G or B				G or BA		VG or AB				
Swiss	1 - 3	4				5		6				
United Kingdom	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				

La foi s'appelle 'non inquisitus consensus' dans la mesure où l'consentement n'est pas causé par une investigation de l'intellect. Néanmoins, cela n'empêche pas la compréhension de celui qui croit d'avoir une pensée discursive ou une comparaison à propos des choses qu'il croit.

Quaestiones Disputatae,
Saint Thomas

« Peut-on 'faire de la théologie' sans la foi ? »¹

1. Les remarques terminologiques

La théologie peut être naturelle, biblique, dogmatique, etc. Il peut aussi se référer à des théologies non chrétiennes. Dans ce devoir, la théologie signifie 'faire de la théologie chrétienne'. En particulier, 'les activités intellectuelles' exercées par tous les théologiens concernant leur profession. L'aspect commun de ces activités est leur utilisation de l'intellect² sur les propositions (les dogmes) propres à la discipline de la théologie. On sera attentif à l'historicité de la définition de la théologie et de ses tâches. Par exemple par la montée du rationalisme, il devient plus abstrait dans ses buts et ses méthodes.

Ici, en ce qui concerne la foi, il suffit de confirmer qu'avoir la foi, c'est avoir quelques présomptions ; c'est-à-dire l'assentiment envers certaines propositions considérées comme vraies.³ Cela facilitera notre analyse.

Aussi, nous ne considérons pas l'affirmation selon laquelle la foi et la théologie peuvent se perfectionner mutuellement. Nous voulons explorer si la théologie pourrait se maintenir sans la foi du théologien ; c'est une situation optimale lorsque la foi et la réflexion théologique sont présentes. D'ailleurs, que la foi perfectionne l'intellect ne nous donne pas beaucoup sur la nature de la foi elle-même.

¹ Dans ce devoir, nous l'appelons comme 'Q1'.

² S'utilisé dans le contexte de la théorie de la cognition intellectuelle d'Aristote. Ses fonctions comprennent : l'attention, la conception, le jugement, le raisonnement, la réflexion, etc.

³ À ne pas confondre avec la proposition factuelle de la science et la proposition formelle des mathématiques.

2. Clarification de la question Q1

La question Q1 peut être reformulé à une forme exacte : « peut-on ‘faire de la théologie’ sans avoir la foi d’avance ? ». Ceci est à son tour basé sur une question plus fondamentale : « Est-il *nécessaire* qu’un théologien donne son assentiment aux articles de foi pour pouvoir ‘faire de la théologie’ ? ». En utilisant la doctrine et le vocabulaire de saint Thomas, cela devient : « L’assentiment a priori est-il une condition nécessaire⁴ pour investigations intellectuelles de la foi dans la doctrine sacrée ? » ; et encore plus fondamentalement : « L’assentiment peut-il mettre l’intellect au repos ? »

3. Le plan du devoir

Pour un traitement fondamental de la Q1, nous devons d’abord considérer les questions suivantes dans les domaines respectifs de l’épistémologie de la théologie et la psychologie de la foi. A partir d’une combinaison de ces deux enquêtes, nous pouvons avancer vers une compréhension partielle de la relation entre la foi et la théologie, puis avancer vers une réponse à Q1.

Nous essayons de proposer ‘une catégorisation simple’ des réponses possibles à Q1. Le critère est le parallélisme ou la succession⁵ de l’assentiment (qui est la réponse de la volonté aux articles de foi) et de l’intellect (comme le pouvoir principale pour ‘faire de la théologie’) dans l’acte de croire.

Si, comme saint Thomas, on est du côté du parallélisme de l’assentiment et de l’intellect dans l’acte de croire, alors on peut en déduire qu’il est possible de faire de la théologie sans être un fidèle a priori : une réponse positive à Q1.

⁴ Une condition nécessaire est celle qui doit être présente pour qu’une autre condition se produise.

⁵ Chronologiquement parallèle ou chronologiquement successif

En revanche, on peut préférer la succession de l'assentiment à l'intellect. En d'autres termes, nous pouvons comprendre intellectuellement quelque chose si nous y croyons déjà.⁶ Cela aboutira au paradoxe : si l'assentiment de la foi est antérieur à l'intellect, comment peut-on rejeter la foi, puisque le rejet du contenu de la foi a besoin de l'acte de comparaison qui est de l'intellect. D'ailleurs, la conséquence est que cette position rend l'intellect inutile, pourtant on nous dit : « prêts à vous défendre [...] devant vous demander *raison* de l'espérance qui est en vous ».⁷ Alors, avec cette attitude, la réponse à Q1 devient négative. Bien que saint Thomas en donne une interprétation plausible, cette position est souvent exprimée par une citation de Damascènes : « fides est non inquisitus consensus ».

Enfin on peut préférer la succession de l'intellect à la foi, c'est la position de qui préfère une connaissance scientifique, ici la source de l'assentiment est l'intellect. Ici la réponse à Q1 sera que la foi est le résultat de l'activité intellectuelle (faire de la théologie). En d'autres termes, un certain degré de 'faire de la théologie' devient nécessaire pour donner la foi et l'assentiment. Ainsi, la citation de Damascènes devient : « fides est consensus ad inquisitioni ».

Je pense que la position de saint Thomas, en plus d'être plus cohérente, est plus propre à une conception de la théologie au XXI^e siècle. Avant tout j'essaie de donner une réponse basée sur les enseignements du professeur Narcisse.

4. La réponse basée sur ce que nous apprenons de la leçon

⁶ « Fides quaerens intellectum »

⁷ L'italique est de moi.

La sagesse que nous invite saint Paul est inaccessible sans une conversion de l'intelligence. Cette conversion se fait par la foi. Ainsi la foi nous ouvre une nouvelle sagesse : la sagesse théologique. La théologie est essentiellement « la foi rendue intelligible ». Donc *au moins* un accord sur les articles de foi est nécessaire pour faire de la théologie. Le cas optimal serait lorsque le théologien croit à ces articles ; dans ce cas, les investigations théologiques de la raison naturelle serviront sa foi et la perfectionneront.

5. La réponse pragmatique à Q1

Dans la théologie, une partie des axiomes fondamentaux sont surnaturels, par exemple qu'il y a un dieu, la vérité de l'incarnation et de la trinité. Mais dans ses méthodes, il utilise la raison humaine et respecte ses règles. Ainsi, puisque la théologie se limite dans sa méthode à la rationalité humaine et à ses règles ⁸, elle conserve un certain degré d'objectivité. D'autre part, il n'est pas nécessaire de croire à la vérité des axiomes de votre discipline pour la poursuivre.

La condition nécessaire pour faire de la théologie est d'accepter de travailler dans la tradition de la sagesse théologique, c'est-à-dire de respecter sa méthode et son étendue. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions pertinentes et rechercher des réponses pertinentes. Comme pour toutes les disciplines, aucune question ne peut être posée et aucune réponse ne peut être donnée. La réponse pragmatique à Q1 est donc négative. Mais alors on pourrait se poser une question : « pourquoi ne choisissez-vous pas une discipline comme les études religieuses au lieu de la théologie, avec moins ou pas de rôle pour la foi dans les surnaturels ? ». La réponse à cette question est subjective. A côté,

⁸ C'est pourquoi nous pouvons avoir la théologie philosophique, comme on le trouve dans les *Summae* de la fin du Moyen Âge.

il y a au moins un contre-exemple réel à l'hypothèse que la foi est nécessaire pour 'faire de la théologie'.⁹

Après tout cela, à mon avis, faire de la théologie sans certains éléments d'intérêt, d'amour, ou de foi pour le Christ et le christianisme, donnerait l'impression que c'est un effort futile et vain.

6. La position de saint Thomas : le parallélisme de l'assentiment et de l'intellect quand on croit quelque chose

10

6.1. Résumé de sa position

Dans *Quaestiones Disputatae*, saint Thomas élabore sa théorie de la foi. Pour lui, les adhésions sans réserve de l'intellect à la vérité d'une proposition se produisent parce que l'objet intelligible est un principe¹¹ ou parce que la volonté, qui pour lui est la source de la foi, est déterminée à agir ainsi. La volonté est déterminée à la vérité d'une proposition à cause « de quelque chose qui suffit pour mouvoir la volonté, mais pas assez pour mouvoir l'intellect » et « parce qu'il semble bon ou convenable d'agréer de ce côté ». Par exemple, la volonté est déterminée à croire en ce que Dieu dit ¹²« à cause de la récompense de la vie éternelle si nous croyons ou avons la foi ». « Cette récompense meut la volonté vers l'assentiment ». Contrairement à la volonté, l'intellect n'est jamais mû par ce qu'il comprend. Saint Thomas dit que « nous avons l'assentiment envers quelque chose parce que nous le tenons pour vrai. Celui qui doute, n'a pas l'assentiment ; celui qui comprend, donne son assentiment ».

⁹ Par exemple [Alex O'Conner](#) qui est un étudiant d'Oxford en théologie-philosophie et qui se considère athée.

¹⁰ Ou 'quand on a foi en quelque chose'.

¹¹ « Primorum principiorum »

¹² C'est-à-dire, le contenu de la foi.

Celui qui a la foi (c'est-à-dire, celui qui a l'assentiment envers certains principes) n'emploie pas la pensée discursive pour tenir quelque chose comme certain. Au contraire, celui qui a la science fait la pensée discursive et donne ensuite l'assentiment. La pensée discursive provoque l'assentiment qui à son tour y met fin. Après ça, la pensée discursive s'arrête.

Dans ce qui suit, saint Thomas énonce explicitement la relation entre l'assentiment (qui manifeste la foi) et la pensée discursive (qui manifeste l'intellect). Dans la connaissance scientifique, l'assentiment et la pensée discursive ne sont pas parallèles, mais la pensée discursive conduit à l'assentiment (c'est ce que j'ai appelé 'la succession'). Cet assentiment met fin à la pensée discursive. Dans la foi, l'assentiment et la pensée discursive sont *parallèles*. L'assentiment n'est pas causé par la pensée, mais par 'la volonté'. Ici l'intellect ne s'arrête pas¹³ ; il commence à penser discursivement à la chose qui a causé l'assentiment, même si son assentiment à eux est inébranlable. Dans la foi, l'assentiment n'est pas atteint par les moyens discursifs d'intellect mais est imposé par la force extérieure de la volonté.

6.2 La conclusion

Selon sa théorie, la réponse à la question Q1 est positive. Parce qu'il est possible que votre volonté ne soit pas persuadée par les récompenses pour la foi, mais en même temps, vous (par votre intellect) pouvez trouver la théologie intéressante à étudier. Après vos considérations intellectuelles, les portes de l'assentiment et de la foi peuvent s'ouvrir ou non. Au contraire, saint thomas est d'avis que « car le mouvement des pensées discursives persiste encore

¹³ Parce qu'il n'est pas encore conduit à une conclusion discursive sur un objet intelligible. Seul un objet de l'intellect peut reposer l'intellect.

dans l'esprit de celui qui croit », la foi ouvrirait la voie à des recherches intellectuelles.